

Bericht

3D-Dokumentation Skulptur Winkelried im Daheimpark

Aussenaufnahmen

GPS-Messung

Archivierung Fotos

3D-Modellierung mit Georeferenzierung

Langzeitarchivierung

Publikation auf Sketchfab

Zusammenfassung

Literatur

Abbildungsverzeichnis

Agisoft-Metashape Processing Report

UZH, Institut für Archäologie

Einführung in die bildbasierte 3D-Dokumentation: Aus 2D mach' 3D

FS2022, Dozent Jochen Reinhard M.A.

Bericht 3D-Dokumentation Skulptur Winkelried

Mario Andreas Tischhauser (20-751-046)

Zürich, 24. Juni 2022

3D-Dokumentation Skulptur Winkelried im Daheimpark Zug

Im Daheimpark in Zug befinden sich einige Skulpturen des Bildhauers Bosshard. Im Rahmen des UZH-Kurses "Aus 2D mach' 3D", Dozent Jochen Reinhard M.A., konnte ich ein 3D-Modell der Büste Winkelrieds erstellen. Folgend wird die 3D-Dokumentation dieser Skulptur aufgezeigt, von den Fotoaufnahmen bis zur Georeferenzierung und noch mehr.

Aussenaufnahmen

Die Wetterbedingungen sind für Aufnahmen optimal, bewölkter Himmel mit diffusem Licht, welches keine Schatten produziert (Abb. 1). Sonnenschein mit harten Schatten wäre schlecht. Im Gegensatz zu der Drehteller-Studiofotografie wird das Objekt nicht gedreht, sondern man bewegt sich mit der Kamera um das Objekt herum und fotografiert es aus verschiedenen Positionen. Es ist darauf zu achten, dass man alle Ein- und Ausbuchtungen aus allen Perspektiven aufnimmt (Abb. 2). Die besten Bilder sind jene, welche aus dem rechten Winkel zur Oberfläche hin fotografiert werden. Es empfiehlt sich bei Aufnahmen von grösseren Objekten im Aussenbereich eher ein Weitwinkel zu gebrauchen, damit man mehr Tiefenschärfe erzielt. Die Brennweite sollte während dem Fotografieren nicht verändert werden, da es sonst bei der 3D-Modellierung im Fotogrammetrie-Programm zu Problemen führen kann. Um die Verwackelungsunschärfe bei der Freihandfotografie zu verhindern, stellte ich die Kamera auf ISO 400 und die Blende auf f/14. So konnte ich mit der Objektivbrennweite von 31 mm mit Verschlusszeiten schneller als 1/30 Sek. arbeiten. Bei Fotografien im Aussenbereich stellt man den Weissabgleich am besten auf automatisch. Nun sollte darauf geachtet werden, dass man scharfe Fotos macht, denn Unschärfe ist für die 3D-Modellierung ungünstig.

Ausrüstung:

- Kamera Nikon Z5
- Objektiv Nikkor Z 24-50 mm f/4-6.3
- Messreferenz (Lineal, Agisoft Markers 40 cm und 50 cm)
- 4 weisse Flaschendeckel mit Nagel
- DGPS-Messgerät (zentimetergenau): Spectra Precision SP60

Abb. 1: Das Portrait von Winkelried, in diffuses Licht gehüllt, im Daheimpark in Zug.

Abb. 2: Aus verschiedenen Positionen fotografiert man das Objekt.

GPS-Messung

Mit einem GPS-Messgerät mass ich die vier gesetzten Marker (weisse Flaschendeckel mit einem Nagel) aus. Die erhobenen Daten sind (LV95):

	N	E	m ü. M.							
Winkelried vl	1224297,99	2681877,24	449,9781	47,0952488	8,31066225	497,583	0,011	0,015	0,8	RTKFixed
Winkelried vr	1224297,34	2681877,44	450,0481	47,0952466	8,31066314	497,653	0,013	0,018	0,8	RTKFixed
Winkelried hr	1224297,54	2681878,11	450,0621	47,0952473	8,31066634	497,667	0,013	0,017	0,8	RTKFixed
Winkelried hl	1224298,21	2681877,9	449,9691	47,0952494	8,31066542	497,574	0,014	0,02	0,8	RTKFixed

Archivierung Fotos

Für eine übersichtliche Archivierung erstellt man einen Ordner mit klarer Bezeichnung für die JPGs (Fotos).

Programm IrfanView:

- Dateinamen der JPGs umbenennen mit klarer Bezeichnung für die Archivierung
- Hier Winkelried_Daheim_2022-03-11_#

Anzahl Bilder: Skulptur ganz (1-45 / nur JPEG, keine RAW vorhanden)

3D-Modellierung mit Georeferenzierung

Die einzelnen Arbeitsschritte der Fotogrammetrie werden nun dargelegt. Alle Einstellungen sind im angehängten Agisoft Metashape Processing Report aufgelistet (siehe ganz unten).

Programm Agisoft Metashape:

- Fotos importieren
- Speichern, klare Bezeichnung
- *Align Photos*
- *Optimize Cameras* (Diesen Schritt besser nach *Create Scalebar* und bevor *Build Mesh* ausführen, damit die *Scalebars* mit einbezogen werden)
- *Detect Markers*
- *Create Scalebar* mit Messreferenz Markers
- *Workspace Reference* Längen eingeben (50/40 cm) und aktualisieren
- *Bounding Box* anpassen (alles ausserhalb wird nicht gerechnet)
- Entfernen von überflüssigen Punkten in *Point Cloud-View* (Abb. 3)
- *Build Mesh*
- Kontrolle Genauigkeit in *Model Confidence-View* (Abb. 4)
- Kontrolle Mesh-Dichte und Polyongrösse in *Mesh-* und *Solid-View*
- *Decimate Mesh* auf 500'000 Polygone
- *Build Texture*

Abb. 3: Bereinigte Point-Cloud und angepasste Bounding Box.

- *Add Markers* auf den Flaschendeckel-Markern (Abb. 5)
- *Reference* wählen und die gemessenen Positionsdaten (LV95) eingeben, aktualisieren anklicken (Abb. 6)
- Mit dem *Ruler* die Grösse messen, 160 x 39 x 50 cm (HxBxT)
- *Build DEM* (1903+)
- *Build Orthomosaic* (1903+)
- *Export Model* als OBJ
- *Export model* als DEM (CH1903+)
- *Export model* als Orthomosaic (CH1903+)
- *Export Generate Report* als Dokumentation der Einstellungen und Berechnungen des Programms

Abb. 4: Confidence-View.

Abb. 5: Targets mit Scalebars und die gesetzten Marker auf den Flaschendeckeln.

Camera	Longitude	Latitude	Altitude (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Yaw (°)	Pitch (°)
Winkelri...							
Winkelri...							
Markers	Longitude	Latitude	Altitude (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Projections	Error (p)
target 511						17	0.247
target 510						12	0.228
target 411						14	0.224
target 410						12	0.183
vi	2681877.240000	1224297.992000	449.978100	0.005000	nan	14	0.000
vr	2681877.436000	1224297.336000	450.048100	0.005000	nan	19	0.000
hl	2681877.904000	1224298.215000	449.969100	0.005000	nan	20	0.000
hr	2681878.108000	1224297.544000	450.062100	0.005000	nan	22	0.000
Scale Bars	Distance (m)	Accuracy (m)	Error (m)				
target 4...	0.400000	0.001000	-0.000094				
target 5...	0.500000	0.001000	0.000075				

Abb. 6: Eingabe der gemessenen Positionsdaten.

Langzeitarchivierung

Um die Daten längerfristig zu erhalten, werden folgende Dateien auf Zenodo publiziert:

- Fotos als JPG (RAW nicht vorhanden):
 - Winkelried_Daheim_Fotos_2022-03-11
- 3D-Modell als OBJ:
 - Winkelried_Daheim_2022-03-11.obj (3D-Mesh)
 - Winkelried_Daheim_2022-03-11.mtl
 - Winkelried_Daheim_2022-03-11.jpg (Textur)
- Dokumentation als PDF:
 - Winkelried_Daheim_Bericht_3D-Dokumentation.pdf
 - DOI: 10.5281/zenodo.6671608

Publikation auf Sketchfab

Sketchfab dient nicht zur Archivierung. Das 3D-Modell kann jedoch auf dieser Plattform einem breiten Publikum präsentiert und zugänglich gemacht werden (Abb. 7).

Web-Link des 3D-Modells auf Sketchfab: <https://skfb.ly/o9quv>

Abb. 7: Screenshot Sketchfab.

Publikationstext:

- Titel: Winkelried im Daheimpark
- Skulptur von Johann Michael Bossard (1874-1950)
- Ort: Daheimpark in Zug (Eigentum Stadt Zug, Schenkung Familie Emil Hegg)
- Titel: Arnold Winkelried (1907)
- Material: Muschelkalk

- Grösse (HxBxT): 160 x 39 x 50 cm (am 3D-Modell gemessen)
- Koordinaten (LV95):
 - vorne links: E 2'681'877.24 / N 1'224'297.992 / Höhe 449.9781
 - vorne rechts: E 2'681'877.436 / N 1'224'297.336 / Höhe 450.0481
 - hinten rechts: E 2'681'878.108 / N 1'224'297.544 / Höhe 450.0621
 - hinten links: E 2'681'877.904 / N 1'224'298.215 / Höhe 449.9691
- Mehr Informationen über Bossard und die Skulptur: Stadt Zug Kultur
- Dieses 3D-Modell entstand im Rahmen des UZH-Kurses "Aus 2D mach' 3D", Dozent Jochen Reinhard M.A.
- Fotografie, GPS-Messung, 3D-Modellierung, Dokumentation: Mario Tischhauser

Des Weiteren habe ich mit dem Publikationstext einen kleinen Rundgang erstellt. Anhand der *Annotations* kann man die Büste von allen Seiten erkunden und mehr darüber in Erfahrung bringen.

Zusammenfassung

Das Erstellen des 3D-Modells zeigte sich für eine erste Übung im Erlernen der Fotogrammetrie als gut machbar. Am Tag der Aussenaufnahmen im Daheimpark waren die Lichtverhältnisse nahezu perfekt, bedeckter Himmel mit diffusem Licht ohne Bildung von starken Schatten. Das Erstellen des 3D-Modells in Agisoft Metashape verlief gut, ohne Probleme und Nachbearbeitung des Meshes oder der Textur. Zum Schluss wurde das 3D-Modell mit Beschreibung und den GPS-Messdaten auf Sketchfab publiziert. Alle Daten befinden sich zur Langzeitarchivierung auf Zenodo.

Literatur

Informationen über Bossard und die Skulptur von Winkelried:

Stadt Zug Kultur: Bossard, Johann Michael – Bruder Klaus, Wilhelm Tell, Arnold Winkelried, Jeremias Gotthelf (1907). Internetseite: <https://www.stadtzug.ch/werklste/69> (10.04.2022).

Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: Screenshot Sketchfab, Mario Tischhauser, Zürich, 10.04.2022.
Abb. 1: Foto, Mario Tischhauser, Zug, 11.03.2022.
Abb. 2-6: Screenshot Agisoft Metashape, Mario Tischhauser, Zürich, 10.04.2022.
Abb. 7: Screenshot Sketchfab, Mario Tischhauser, Zürich, 10.04.2022.

Agisoft Metashape Processing Report

Winkelried_Daheim_2022-03-11
 20 June 2022

Survey Data

Fig. 1. Camera locations and image overlap.

Number of images:	45	Camera stations:	45
Flying altitude:	98 cm	Tie points:	43,727
Ground resolution:	0.189 mm/pix	Projections:	108,217
Coverage area:	8.44e+03 cm ²	Reprojection error:	0.501 pix

Camera Model	Resolution	Focal Length	Pixel Size	Precalibrated
NIKON Z 5, NIKKOR Z 24-...	6016 x 4016	31 mm	5.98 x 5.98 µm	No

Table 1. Cameras.

Camera Calibration

Fig. 2. Image residuals for NIKON Z 5, NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 (31mm).

NIKON Z 5, NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 (31mm)

45 images

Type	Resolution	Focal Length	Pixel Size
Frame	6016 x 4016	31 mm	5.98 x 5.98 μm

	Value	Error	F	Cx	Cy	B1	B2	K1	P1	P2
F	5193.52	0.13	1.0 0	-0.04	-0.01	-0.41	-0.03	0.11	0.02	0.05
Cx	-28.9449	0.33		1.00	0.02	-0.10	0.04	0.21	0.93	-0.06
Cy	19.5057	0.2			1.00	0.00	-0.08	0.04	0.04	0.85
B1	-0.451921	0.067				1.00	0.05	-0.11	-0.14	0.02
B2	-0.871551	0.048					1.00	-0.00	0.03	-0.16
K1	0.00109305	2.4e-05						1.00	0.18	-0.07
P1	-0.00220448	1.8e-05							1.00	-0.02
P2	0.00111171	1.1e-05								1.00

Table 2. Calibration coefficients and correlation matrix.

Label	X error (m)	Y error (m)	Z error (m)	Total (m)	Image (pix)
target 410					0.183 (12)
target 411					0.224 (14)
target 510					0.228 (12)
target 511					0.247 (17)
vl	nan	nan	nan	nan	0.000 (14)
vr	nan	nan	nan	nan	0.000 (19)
hr	nan	nan	nan	nan	0.000 (22)
hl	nan	nan	nan	nan	0.000 (20)
Total	nan	nan	nan	nan	0.000

Table 4. Check points. X - Longitude, Y - Latitude, Z - Altitude.

Scale Bars¹

Label	Distance (m)	Error (m)
target 410_target 411	0.399906	-9.42149e-05
target 510_target 511	0.500075	7.52865e-05
Total		8.52775e-05

Table 5. Control scale bars.

¹ Die Abweichungen (*Errors*) konnten trotz mehrmaligen Versuchen in den *References* nicht behoben werden.

Digital Elevation Model

Fig. 4. Reconstructed digital elevation model.

Resolution: 0.378 mm/pix
Point density: 7.01 points/mm²

Processing Parameters

General

Cameras	45
Aligned cameras	45
Markers	8
Scale bars	2
Coordinate system	CH1903+ (EPSG::4150)
Rotation angles	Yaw, Pitch, Roll

Point Cloud

Points	43,727 of 96,184
--------	------------------

RMS reprojection error	0.0885061 (0.501339 pix)
Max reprojection error	0.504487 (21.826 pix)
Mean key point size	4.19614 pix
Point colors	3 bands, uint8
Key points	No
Average tie point multiplicity	2.42041
Alignment parameters	
Accuracy	High
Generic preselection	Yes
Reference preselection	No
Key point limit	40,000
Key point limit per Mpx	1,000
Tie point limit	10,000
Exclude stationary tie points	Yes
Guided image matching	No
Adaptive camera model fitting	Yes
Matching time	35 seconds
Matching memory usage	497.01 MB
Alignment time	24 seconds
Alignment memory usage	37.91 MB
Optimization parameters	
Parameters	f, b1, b2, cx, cy, k1, p1, p2
Adaptive camera model fitting	Yes
Optimization time	0 seconds
Date created	2022:04:02 18:06:08
Software version	1.8.2.0
File size	4.83 MB
Depth Maps	
Count	45
Depth maps generation parameters	
Quality	High
Filtering mode	Mild
Max neighbors	16
Processing time	4 minutes 21 seconds
Memory usage	2.89 GB
Date created	2022:04:03 15:15:04
Software version	1.8.2.0
File size	279.53 MB
Model	
Faces	500,000
Vertices	250,858
Vertex colors	3 bands, uint8
Texture	10,000 x 10,000, 4 bands, uint8
Depth maps generation parameters	
Quality	High
Filtering mode	Mild
Max neighbors	16
Processing time	4 minutes 21 seconds
Memory usage	2.89 GB
Reconstruction parameters	
Surface type	Arbitrary
Source data	Depth maps
Interpolation	Disabled
Strict volumetric masks	No

Processing time	4 minutes 52 seconds
Memory usage	2.80 GB
Texturing parameters	
Mapping mode	Generic
Blending mode	Average
Texture size	10,000
Enable hole filling	No
Enable ghosting filter	No
UV mapping time	1 minutes 30 seconds
UV mapping memory usage	321.19 MB
Blending time	56 seconds
Blending memory usage	3.47 GB
Date created	2022:04:03 15:19:42
Software version	1.8.2.0
File size	129.74 MB
DEM	
Size	2,796 x 2,888
Coordinate system	CH1903+
Depth maps generation parameters	
Quality	High
Filtering mode	Mild
Max neighbors	16
Processing time	4 minutes 21 seconds
Memory usage	2.89 GB
Reconstruction parameters	
Source data	Depth maps
Interpolation	Enabled
Processing time	1 minutes 38 seconds
Memory usage	3.32 GB
Date created	2022:04:08 13:34:20
Software version	1.8.2.0
File size	35.32 MB
Orthomosaic	
Size	5,551 x 5,716
Coordinate system	CH1903+
Colors	3 bands, uint8
Reconstruction parameters	
Blending mode	Mosaic
Surface	Mesh
Enable hole filling	Yes
Enable ghosting filter	No
Processing time	1 minutes 19 seconds
Memory usage	1.49 GB
Date created	2022:04:08 13:37:27
Software version	1.8.2.0
File size	508.89 MB
System	
Software name	Agisoft Metashape Professional
Software version	1.8.2 build 14127
OS	Windows 64 bit
RAM	31.59 GB
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz
GPU(s)	GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design